

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Begmamatova Xilola Ziyodulla qizi

**O'QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASHINI KIMYOVIY
EKSPERIMENT ORQALI SHAKLLANTIRISH METODIKASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL